

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**PREVENTION, EPIDEMIOLOGY AND LABORATORY DIAGNOSIS OF VIRAL HEPATITIS C
Mizrobov D.U.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. *Viral hepatitis C (HCV) is a significant global public health problem characterized by a predominantly chronic course, high risk of liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. The hepatitis C virus is an RNA-containing virus belonging to the Flaviviridae family. Due to its high genetic variability and ability to evade the host immune response, HCV infection often remains asymptomatic for many years, leading to late diagnosis and severe complications. The main routes of transmission include parenteral exposure, unsafe medical procedures, blood transfusions, and injection drug use. This article reviews the epidemiological characteristics, transmission mechanisms, preventive measures, and modern laboratory diagnostic methods of viral hepatitis C. Special attention is given to serological and molecular diagnostic techniques, including enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and polymerase chain reaction (PCR), which play a crucial role in early detection, monitoring, and prevention of disease progression.*

Keywords: *Viral hepatitis C, epidemiology, prevention, ELISA, PCR, chronic hepatitis, laboratory diagnosis.*

**ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ С НИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ ВА
ЛАБОРАТОР ТАҲЛИЛИ****Мизробов Д.Ў.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. *Вирусли гепатит С (HCV) глобал миқёсда соғлиқни сақлаш тизими учун муҳим муаммо бўлиб, асосан сурункали кечилиши, жигар циррози ва гепатоселлюляр карцинома ривожланиши хавфининг юқорилиги билан тавсифланади. Гепатит С вируси Flaviviridae оиласига мансуб бўлган РНК сақловчи вирус ҳисобланади. Юқори генетик ўзгарувчанлиги ва мезбон организм иммун жавобидан қочилиши қобилияти туфайли HCV инфекцияси кўп йиллар давомида симптомсиз кечилиши мумкин, бу эса касалликнинг кеч аниқланишига ва оғир асоратлар ривожланишига олиб келади. Инфекциянинг асосий юқилиши йўллари парентерал таъсир, хавфсиз бўлмаган тиббий муолажалар, қон қуйиши ҳамда инъекция орқали гиёҳванд моддаларни истеъмол қилиши билан боғлиқдир. Ушбу мақолада вирусли гепатит С нинг эпидемиологик хусусиятлари, юқилиш механизмлари, профилактика чоралари ҳамда замонавий лаборатор диагностика усуллари кўриб чиқилган. Айниқса, касалликни эрта аниқлаш, мониторинг қилиши ва унинг ривожланишини олдини олишида муҳим аҳамиятга эга бўлган серологик ва молекуляр диагностика усуллари, жумладан фермент билан боғланган иммуно фермент анализ (ИФА/ЭЛИСА) ва полимераза занжир реакцияси (ПЗР)га алоҳида эътибор қаратилган.*

Калит сўзлар: *Вирусли гепатит С, эпидемиология, профилактика, ИФА (ЭЛИСА), ПЗР (ПСР), сурункали гепатит, лаборатор диагностика.*

**ПРОФИЛАКТИКА, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ ВИРУСНОГО
ГЕПАТИТА С****Мизробов Д.У.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. *Вирусный гепатит С (ВГС) представляет собой серьезную глобальную проблему общественного здравоохранения, характеризующуюся преимущественно хроническим течением, высоким риском развития цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. Вирус гепатита С — это РНК-содержащий вирус, принадлежащий к семейству Flaviviridae. Из-за высокой генетической изменчивости и способности избегать иммунного ответа хозяина, инфекция ВГС часто остается бессимптомной в течение многих лет, что приводит к поздней диагностике и серьезным осложнениям. Основные пути передачи включают парентеральное заражение, небезопасные медицинские процедуры, переливание крови и употребление инъекционных наркотиков. В данной статье рассматриваются эпидемиологические характеристики, механизмы передачи, профилактические меры и современные лабораторные методы диагностики вирусного гепатита С. Особое внимание уделяется серологическим и молекулярным диагностическим методам, включая иммуноферментный ана-*

лиз (ИФА) и полимеразную цепную реакцию (ПЦР), которые играют решающую роль в раннем выявлении, мониторинге и предотвращении прогрессирования заболевания.

Ключевые слова: Вирусный гепатит С, эпидемиология, профилактика, ИФА, ПЦР, хронический гепатит, лабораторная диагностика.

e-mail: mizrobov.doston@bsmi.uz

Introduction. Viral hepatitis C is a blood-borne infectious disease caused by the hepatitis C virus (HCV). According to the World Health Organization, millions of people worldwide are chronically infected with HCV, making it one of the leading causes of chronic liver disease. Unlike hepatitis A and B, hepatitis C most often develops into a chronic form, with a high probability of long-term complications such as liver fibrosis, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma.

HCV is characterized by a long asymptomatic period, which complicates early diagnosis and increases the risk of virus transmission. The absence of an effective vaccine makes preventive and epidemiological control measures especially important.

Epidemiology of viral hepatitis C. The source of infection is a person infected with HCV, including patients with acute and chronic forms as well as asymptomatic carriers. The highest epidemiological risk is associated with individuals who have high viral loads in their blood.

The incubation period of hepatitis C ranges from 2 weeks to 6 months, with an average duration of 6–8 weeks. Acute infection is often asymptomatic or presents with mild clinical manifestations, which contributes to the transition to a chronic form in up to 70–85% of cases.

Routes of Transmission. The main mechanism of transmission is parenteral, through direct contact with infected blood. The most common transmission routes include:

- Blood transfusions and organ transplantation (especially before the introduction of routine HCV screening);
- Unsafe medical and dental procedures;
- Injection drug use with shared needles;
- Occupational exposure among healthcare workers;
- Vertical transmission from mother to child (rare);
- Sexual transmission (low but possible risk).

Prevention of viral hepatitis C. Prevention of hepatitis C is based on non-specific measures, as no effective vaccine is currently available. Preventive strategies include:

- Strict adherence to infection control and sterilization protocols in healthcare settings;
- Screening of blood donors and donated organs for anti-HCV and HCV RNA;
- Use of disposable medical instruments and proper sterilization of reusable equipment;
- Health education programs targeting high-risk populations;
- Safe injection practices and harm reduction programs;
- Use of personal protective equipment by healthcare workers.

Patients diagnosed with hepatitis C should be registered for dispensary observation and undergo regular clinical and laboratory monitoring to prevent disease progression and complications.

Laboratory diagnosis. Laboratory diagnosis of viral hepatitis C includes serological and molecular methods.

Basic Diagnostic Tests

- Complete blood count (CBC);
- Biochemical tests: ALT, AST, total and direct bilirubin;
- Serological testing for anti-HCV antibodies (ELISA);
- Abdominal ultrasound examination.

Confirmatory and Additional Tests

- PCR for detection of HCV RNA (qualitative and quantitative);
- HCV genotyping for treatment planning;
- Coagulation profile (INR, prothrombin index);
- Liver elastography to assess fibrosis;
- Immunological markers (ANA, AMA) for differential diagnosis.

Detection of HCV RNA by PCR confirms active viral replication and is essential for diagnosis, treatment monitoring, and assessment of therapeutic efficacy.

Disinfection and epidemiological control. In foci of hepatitis C infection, current and final disinfection measures must be implemented. Personal hygiene items such as razors, toothbrushes, and manicure tools

should not be shared. Medical waste contaminated with blood must be disposed of according to sanitary regulations.

Healthcare workers should follow standard precautions when handling biological materials. Regular epidemiological surveillance is essential to reduce the spread of infection.

Viral hepatitis C remains a major medical and social problem due to its high prevalence, chronic course, and severe complications. Effective epidemiological surveillance, strict preventive measures, and modern laboratory diagnostic methods are key components in controlling the spread of HCV infection. Early detection and timely treatment significantly reduce the risk of liver-related morbidity and mortality.

References:

1. Mirtazaev O.M., Zueva L.P., Matnazarova G.S. Epidemiology. Tashkent; 2016. p. 335–339.
2. World Health Organization. Global hepatitis report. Geneva; 2017.
3. Shepard C.W., Finelli L., Alter M.J. Global epidemiology of hepatitis C virus infection. *Lancet Infect Dis.* 2005;5(9):558–567.
4. Thomas D.L. Global control of hepatitis C: where challenge meets opportunity. *Nat Med.* 2013;19(7):850–858.
5. Terrault N.A., Lok A.S., McMahon B.J., et al. Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis C. *Hepatology.* 2018;67(4):1560–1599.
6. Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. Order No. 542 dated August 27, 2018.

For citation: Mizrobov D.U. Prevention, epidemiology and laboratory diagnosis of viral hepatitis C // *Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine.* – 2025. – № 6(20). – P. 1627–1629. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18084245>